

O'zbek tilida o'qitish metodikasi

Tursunpulatova Gulnur

CHDPU o'zbek tili va adabiyoti talabasi

Anotatsiya. Ushbu maqolada hozirda o'zbek tilida darslarni hamda dasturlarni yangilangani hamda metodikada o'qitish bilan bog'liq muammolar haqida aytib o'tilgan

Kalit so'zlar: o'zbek tili, pedagogika, texnologiya, metodika, dastur, zamonaviy axborot, ta'lim.

Inson ta'lim olishga ehtiyoj tug'ilgan kundan "o'quvchiga nimani o'rgatish kerak" kabi savollarga ko'p duch keladi. Hozirda shunday savollar ona tili ta'limida ham dolzarbdir. Ona tili o'quvchilari mustaqil fikrlashga, mulohazalarni og'zaki yoki yozma ravishda to'liq bayon etishga o'rgatadi. O'quvchining savodxonlik daryosini, uning ijtimoiy hayotda tutgan o'rni ona tilidan hosil qilingan bo'lim va malakalari asosiga quriladi. Masalan: o'quvchilarning og'zaki nutqida baho, bahor, teatr, savol tarzida talaffuz qilish va shu asosida xato yozish amaliyotda uchraydi. Bu narsa ularning unli va undosh harflar imlosi bo'yicha ona tili darslarida yetarlicha bilim va malakaga ega bo'lganliklarini ko'rsatadi. Ma'lumki, har bir milliy til o'zida moddiy olamni aynan aks ettirishdan tashqari ruhiy olamni qayg'u-alamlarni, shodliklarni ham o'rnida tugal ifodalaydi. Tilning o'ziga xos nafosatini o'quvchilarga yetkazish, his qildirish, sezish va undan oqilona foydalanish maqsadida hozirda ona tili ta'limda ommaviy usullardan tashqari zamonaviy axborot va pedagogika texnologiyalardan unumli foydalanilmoqda.

Mazkur darslik mohiyatga shu nuqtayi nazar bilan yondashadi. Zero, Milliy Istiqlolning ta'lim oldiga qo'yadigan vazifalari, jumladan, bugungi kunda maktabda ijodiy tafakkur sohibini, o'rta maxsus ta'limda ixtisosiy nutq madaniyati shakllangan ijodiy tafakkurli shaxsni, oliygohlarda jahonning ilg'or mamlakatlari mutaxassislari bilan raqobatdoshlikka iqtidorli mutaxassisni tayyorlash uchun ta'lim qanday bo'lishi kerakligini belgilash, maqsadga muvofiq mazmun va usullarni to'g'ri tanlash juda-juda muhim. Ona tili o'qitish metodikasi ta'limning turli bosqichlarida o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini aniqlaydi, o'qitishning muvaffaqiyati va kamchiliklarini belgilaydi, sababini izlaydi, uni bartaraf etish usullarini topadi. Nutqiy va orfografik tipik xatolarni tekshiradi, uni oldini olish chora tadbirlarini belgilaydi. Tiling o'ziga xos nafosatini o'quvchilarga yetkazish, his qildirish, sezish va undan oqilona foydalanish maqsadida hozirda ona tili ta'limida an'anaviy usullardan tashqari zamonaviy axborot pedagogik texnologiyalardan unumli foydalanilmoqda. Keyingi yillarda breynrayting, breynstorming, aqliy hujum, bumerang, blits-so'rov, klaster, keys-stadi, germenektiv suhbat kabi turli tuman metodlar paydo bo'ldi [1, 180-bet]. Shunday usullardan biri kakografiyadir.

Kakografiya so'zi lotincha kakos - yomon, runuk, yoqimsiz va graphos – yozmoq So'zlaridan olingan bo'lib, muayyan maqsadni ko'zlab xatoliklarga yo'l qo'yilgan matnni tuzatirish orqali o'quvchilarga imloni o'rgatish usuli sanaladi. Bu usulning pedagogig va didaktik jihatlari hali ochib berilmagan [2, 13-bet]. Rus tilidagi so'zlar mavjud bo'lib, ularga lug'atlarda quloqqa yoqmaydigan, yoqimsiz, nosoz, g'aliz; uyg'unlashmagan, yoqimsiz tovushlar yig'indisi degan izohlar beriladiki, bu so'z semantikasiga salbiy baho yuklaydi [3, 414-bet]. Shunga ko'ra, kakografiya

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

The progress of science

JOURNAL
100 Article
Tribekistan, HA 2023
info@bestarticle.uz

Journal of science
The course of development of science, writing in general science fields, through various people in very great. Because information related to the field of science, which is an essential and most important part of society, life, and its development and its coverage. Especially with the help of popular and educational scientific works, it is possible to achieve great success in research. The research in the field of science is carried out and carried out by young people in the various spheres of science. In order to achieve such a goal in practice, qualified workers who support the research and writing in various fields, in the development and research, language course in the field.

100% COLLECTIONS
Science
Zetrix
suggestions, problems, solutions

www.bestarticle.uz